

O'RTA OSIYO TOSH DAVRIDA ETNIK BIRIKMALARNING SHAKLLANISHI

Quchqorov Farrux Shuxratovich

SamDU tarix fakulteti, 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada O'rta Osiyoning tosh davri arxeologik madaniyatlari tahlili asosida dastlabki etnik birikmalarning shakllanish bosqichlari tadqiq qilinadi. Mazkur mavzuni yoritishda o'tgan asrda o'lkamiz hududida arxeologik tadqiqotlar olib borgan rus va mahalliy olimlarning fundamental asarlari va monografiyalari hamda mustaqillik yillarida olib borilgan so'nggi etno-arxeologik tadqiqot ishlaridan ham unumli foydalanildi.

KALIT SO'ZLAR: O'rta Osiyo, etnik jarayon, etnik birikma, tosh davri, fatsiya, urug, qabila.

KIRISH

Ma'lumki, O'rta Osiyo mintaqasi murakkab va uzoq davom etgan etnik jarayonlarni boshidan kechirgan qadimiy o'lka hisoblanadi. Bir necha ming yillar davomida bu o'lkaga turli qabila va elatlar kirib kelgan va mahalliy aholi bilan qo'shib borgan. Natijada biz hozir ko'rib turgan O'rta Osiyoning etnik qiyofasi shakllangan.

Etnik jarayon deganda - etnik birliklar tarkibiga kirgan etnik guruhlar o'rtasidagi etnik, iqtisodiy xo'jalik va madaniy aloqalarning uzluksiz rivojlanib borishiga aytiladi.

Tadqiqotchilar etnik jarayonlarni ikkiga ya'ni bo'linib ketishga va birlashishga moyil jarayonlarga bo'ladilar. Bo'linib ketishga moyil jarayonlar ko'proq ko'chmanchi chorvador qabilalar hayotida ko'zga tashlanadi. Masalan bir qabila ittifoqi yoki elatni ma'lum bir tarixiy sabablarga ko'ra, bo'linish jarayonlarini "xun", "qang'ar", "turk", "ko'chmanchi dashti qipchoq o'zbeklari" misolida ko'rish mumkin, ya'ni o'z davrida

elat bo'lib shakllangan bu ijtimoiy-siyosiy uyushmalar etnik jarayonlarning bo'linish tamoyiliga ko'ra, o'zlarining dastlabki etnos holatlarini yo'qotadilar. Etnik jarayonlarning birlashish tamoyiliga ko'ra esa, keyinchalik parchalangan bu elat urug'larining ishtirokida yangi etnik birliklar vujudga keladi. Masalan, o'zbek, qirg'iz, qozoq, turkman, qoraqalpoq, uyg'ur va boshqalar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kishilik tarixi tosh davri jamoalari moddiy madaniyatini o'rganishda etnik birikmalar, ularning shakllanishi tarixiy shart-sharoitlari va ularning arxeologik manbalar, ma'lumotlarga tayanib asoslanishi, tahlili masalalari o'z mazmunlariga ko'ra dolzarflik ahamiyat kasb etadi. Soha mutaxassislari tosh asri jamoalari moddiy madaniyatini o'rganishda tadqiqot obyekti sifatida bu masalaga e'tibor qaratishganligi ilmiy adabiyotlardan ma'lum. Faktik materiallar tosh asri tayanch yodgorliklari manbalariga asosan kishilik tarixi tosh asri so'nggi paleolit davridan e'tiboran dastlabki etnik birikmalar ko'rinishlari namoyon bo'la boshlaganligi ma'lumotini bermoqda. Aniqrog'i, jahon tarixshunosligida dastlabki etnik birikmalar ko'rinishlarini so'nggi paleolit davri arxeologik madaniyatlar mazmuni bilan bog'lash amaliyoti mavjud. Mutaxassislar fikricha, arxeologik madaniyatlar etnik birikmalarga asos beradi. Bunda etnik jarayonni bir-birlaridan moddiy madaniyati jihatidan farqlanuvchi va o'ziga xoslikni ifodalovchi ma'lum mintqa miqyosidagi mustaqil arxeologik madaniyatlar e'tirofini anglash mumkin.

Shu o'rinda, darhaqiqat tosh asri taraqqiyoti bosqichlari arxeologik madaniyatlari bilan bu tarixiy jarayon bog'lanar ekan, arxeologik madaniyatlarning ajratilishi va ilmiy asoslanishida jahon tarixshunosligida soha mutaxassislari orasida ham yakdillik yo'qligi ma'lumotlariga e'tibor berish lozim. Jumladan, G.P.Grigorev, V.P.Lyubin, V.N.Gladilin kabi bir guruh olimlar ilk paleolit davri jamoalari oddiy madaniyati tadqiqotida arxeologik madaniyatlarni ajratish mumkinligi haqidagi ilmiy qarashlarni ilgari surishsa, boshqa bir guruh olimlar, ya'ni A.Ya.Bryusov, A.N.Ragochev, S.N.Zamyatnin, A.A.Formozovlar mahalliy xarakterdagi madaniy farqlarni so'nggi

paleolit davridan e'tiboran bo'lgan degan xulosani bildirishgan. Xususan, A.A.Formozov so'nggi paleolit davridan arxeologik madaniyatlar ko'zga tashlana borgan, keyingi taraqqiyot bosqichlari hisoblanuvchi mezolit, neolit davrlarida ular tom ma'noda mustaqil etnik jamoa birlashmalari sifatida namoyon bo'lgan degan ilmiy yondoshuvni muamalaga tashlagan.

A.A.Formozov tomonidan ilgari surilgan bunday ilmiy qarashga O'rta Osiyo miqyosida tosh asri so'nggi paleolit, mezolit, neolit davri jamoalari moddiy madaniyati tadqiqotlari natijalariga ko'ra qo'shilish mumkin. A.P.Okladnikov, V.M.Masson, A.V.Vinogradov, V.A.Ranov, M.Qosimov, U.Islomov, M.Djuraqulov, N.Tashkenboyev, R.H.Suleymanov, N.U.Xolmatov, B.Sayfullayev kabi mutaxassislarning mazkur hudud sarhadlarida amalga oshirgan tadqiqotlarida bu haqda ma'lumotlar mavjud¹. O'rta Osiyoning muste davri jamoalari moddiy madaniyati bo'yicha A.P. Okladnikov, V.A.Ranov, M.Qosimov, N.Tashkenboyev, R.H.Suleymanov, L.B.Viщnyaskiylar izlanishlar olib borishgan. V.A. Ranov O'rta Osiyo muste davri mahalliy fatsiyalarini texnik belgilarga tayanib 4 varianga ajratadi.² M.R.Qosimov tishsimon kertikli qurollarning ustunligini asos qilgan holda Ko'lbuloq variantini ajratadi.³ Bunday muste davri mahalliy fatsiyalarni ajratishga N.Toshkebayev va R.H.Suleymanov⁴, L.B.Vishnyaskiylar⁵ tanqidiy jihatdan munosabatlar bildirishgan. Zirabuloq mustesi materiallari B.Sayfullayev tomonidan levallua-muste fatsiyasiga kiritilgan.⁶ R.X.Suleymanov Ko'lbuloq va Obirahmat

¹ Косымов М.Р. О проблеме изучения палеолита на территории Средней Азии и Казахстана // ОНУ, №9, Ташкент, 1990, с.11,12; Массон В.М. Поселение Джейгун (проблемы становления производящей экономики) // МИА, №180. 1971. С.206; Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья. М., 1981. С. 160-168; Ранов В.А. Неолит (гиссарская культура) // История таджикского народа. Том. I. Душанбе, 1998. С. 114,121-123; Виноградова Т., Ранов В.А., Филимонова Т. Изучение гиссарской культуры и неолитические слои поселения Кангуртут. М., 2008. С.22-25,41-42.

² Ранов В.А. Основные черты периодизации палеолита Средней Азии // Палеоэкология древнего человека. М.: 1977.-С.89.

³ Касымов М.Р. Культура и варианты палеолита Узбекистана // Каменный век Средней Азии и Казахстана. Ташкент. 1972, с.78.

⁴ Тошкенбаев Н.Х., Сулейманов Р.Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшан. Фан, Ташкент, 1980, с.74.

⁵ Вишняцкий Л.Б. Изучение палеолита Средней Азии материалы, методы, концепции. Советская археология №1, М.: 1989, с. 11-13.

⁶ Сайфуллаев Б.Қ. Ўрта Зарафшон воҳаси тош даври маданиятлари (Зирабулоқ топилма жойи материаллари асосида). Тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2022, 27-б.

madaniyatlari haqida ma'lumot beradi⁷ O'rta Osiyoning so'nggi paleolit davri jamoalari moddiy madaniyatlari V.A.Ranov, M.Djurakulov, G.F.Korobkova, N.Tashkenbayev, R.X.Suleymanovlar va keyingi davrda A.P.Derevyanko, A.I.Krivoshapkin⁸. B.Sayfullayevlar tomonidan o'rganilgan va o'rganilmoqda

V.A. Ranov O'rta Osiyoning so'nggi paleolit davri jamoalari moddiy madaniyatida 3 mahalliy fatsiyani- Samarqand, Xo'jag'or va Qorakamar ajratgan⁹, R.X.S uleymanov Obiraxmat madaniyatini ajratdi va uning doirasiga Semiganch, Og'zikichik va Shugnov yodgorliklarini kiritish mumkinligini e'tirof etgan.¹⁰ So'nggi paleolit davri mahalliy madaniy fatsiyalar jumlasida Samarqand madaniyati (Samarqand makoni, Xo'jamazgil, Siyobcha),¹¹ Ko'lbuloq madaniyati (1-3 madaniy qatlamlari, Qizilolmasoy, G'ishtsoy, Bo'zsuv 1,2,Oqtosh)¹² kiradi. Yaqin paytda arxeolog B.Sayfullayev O'rta Zarafshon vohasida Zirabuloq topilma joyi materiallari asosida so'nggi paleolit jamoalarining moddiy madaniyatini ajratdi.¹³

Yuqorida O'rta Osiyo muste va so'nggi paleolit davri jamoalari moddiy madaniya tadqiqotida mahalliy xarakterdagi va o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan madaniy variantlar, fatsiyalar haqida ma'lumotlarni keltirdik. Muste davriga taalluqli bo'lgan faktik materiallarni etnik birikmalar shakllanishiga imkon beruvchi tarixiy ildizlar deb e'tirof etish mumkin. So'nggi paleolit davri bo'yicha keltirilgan ma'lumotlarni etnik birikmalar namoyon bo'la boshlaganligini asoslovchi dalillar sifatida keltirish mumkin deb o'ylaymiz.

⁷ Сулейманов Р.Х. Грот Обирахмат и математическая гипотеза Обирахматской культуры. Автореф.дисс.канд.ист.наук. Л.1968..18; Сулейманов Р.Х. Статистическое изучение культуры грота.- Обирахмат. Фан,Ташкент,1972, с.118-120.

⁸ Кривошапкин А.И. Обирахматский период перехода от среднего к верхнему палеолиту. Автореф.дисс....доктора ист.наук.-Новосибирск.2012.-С.40.

⁹ Ранов В.А., Несмеянов С.А. Палеолит и стратиграфия антропогена Средне Азии Душанбе,1973,с.22-25.

¹⁰ Сулейманов Р.Х. Статистическое изучение культуры грота.- Обирахмат. Фан,Ташкент,1972, с.72,73.

¹¹ Коробкова Г.Ф.Джуракулов М.Д. Самаркандская палеолитическая стоянка как эталон верхнего палеолита Средней Азии (специфика тезники расщепления и хозяйственно-производственной деятельности)//Stratium Plus. Вып.№ 1. Кишинёв 2000-С.385-462.

¹²Касымов М.Р. Проблемы палеолита Средней Азии и Южного Казахстана (по материалам многослойной палеолитической стоянки Кульбулак), Автореф.дисс....доктора ист.наук.-Новосибирск.1990, с.41,42;

¹³ Сайфуллаев Б.К. Ўрта Зарафшон воҳаси тош даври маданиятлари (Зирабулоқ топилма жойи материаллари асосида). Тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2022, 30,31-66.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Endi, quyida ushbu masala nuqtai nazaridan O'rta Osiyo sarhadlari miqyosida mezolit va neolit davri jamoalari moddiy madaniyati tadqiqotida qo'lga kiritilgan ma'lumotlar va tadqiqotchilarning e'tirofi bayonini keltiramiz. Ilmiy adabiyotlarda O'rta Osiyo mezolit davri jamoalari moddiy madaniyati tadqiqoti natijalari ma'lumotlari mavjud. O'.Islomov bu tarixiy davr jamoalari moddiy madaniyatining asosiy tadqiqotchisi hisoblanadi va u Farg'ona vodiysi mezolit jamoalari yodgorliklari materiallari asosida "Obirahmat madaniyati" ni ajratib, ilmiy muomalaga kiritgan.¹⁴ V.A.Ranov, T.G.Jukovlar Tojikistonda "Markansuy madaniyati" ni ajratib, ilmiy asoslashgan.¹⁵ Sharqiy Kaspiybo'yi hududida Jabal, Dam-dam-chashma 1,2, Qaylu yodgorliklari¹⁶, Zarafshon vohasida Chorbaqti, Sazog'on 1, Zamichatosh, Qorakamar, Ochilg'or pastki madaniy qatlami¹⁷ tadqiqotlarida mezolit davri jamoalariga oid qimmatli materiallar qo'lga kiritilgan va ular bu davr jamoalari moddiy madaniyatning o'ziga xoslik xususiyatlarini aniqlashda ilmiy asos bergan. Bu ma'lumotlar O'rta Osiyo hududi mezolit davrida etnik birikmalar vaqt o'tishi bilan aniq ko'zga tashlana borayotganini bilishimizga asos beradi deb hisoblaymiz.

O'rta Osiyo sarhadlarida neolit davriga oid Janubiy-G'arbiy qismida Kopettog' yon bag'ri soy etaklarida ibtidoiy motiga dehqonchilikka asoslangan Joytun madaniyati¹⁸, Amudaryo va Zarafshonning quyi havzalarida, Qizilqumda ovchi-baliqchi urug' jamoalarining Kaltaminor madaniyati,¹⁹ Hisor tog' tizmalarining dara va yaylovlarida Hisor madaniyati,²⁰ Farg'ona vodiysida Markaziy Farg'ona

¹⁴ Исломов У.И. Обиширская культура. Фан, Ташкент, 1980.

¹⁵ Ранов В.А. Изучение памятников каменного века на Восточном Памире в 1958 г.- Труды АН Таджикистана. Т.17, 1961. с.23-29.

¹⁶ Марков Г.Е. Грот Дам-Дам-Чашма-2 в Восточном Прикаспии // СА, 1966. № 2.

¹⁷ Холматов Н.У. Сазогон маданияти ва унинг Ўзбекистон неолит даврида тутган ўрни. Монография, СамДУ нашриёти, Самарқанд, 2020, С.383.

¹⁸ Массон В.М. Джейтунская культура. ЮТАКЭ, т.10, Ашхабад, Илм, 1961, С.37-109.; Поселение Джейтун (проблемы становления производящей экономики). МИА, № 180, 1971.206 с.

¹⁹ Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья. М., Наука, 1981, 172 с.

²⁰ Ранов В.А. Гиссарская культура: распространение, хронология, экономика. // Культура первобытной эпохи Таджикистана. – Душанбе, 1982; Гиссарская культура – неолит горных областей Средней Азии. // Каменный век Северной, Средней и Восточной Азии. – Новосибирск, 1985; Неолит (гиссарская культура). История Таджикского народа. Том 1. – Душанбе, 1998.С.105-123.

madaniyati,²¹ O'rta Zarafshon vohasida Sazog'on²² va Ustyurtda Ustyurt neolit jamoalari madaniyati²³ tadqiq etilgan. Bu madaniyatlar soha mutaxassisleri tomonidan etnik birikmalar sifatida talqin etilmoqda. Jumladan, V.A. Ranov «neolit davri etnik jamoalar shakllangan davr Joytun, Kaltaminor, Hisor madaniyatlari nafaqat tarixiy-madaniy jamoalar, balki etnik birlashmalar хисобланади» hamda ular nafaqat antropologik tip belgilari, balki tili nuqtai nazaridan etnik jihatdan bir-biridan farqlanadi degan xulosani bildiradi²⁴. Shu o'rinda V.M.Masson tomonidan Joytun, Kaltaminor, Hisor madaniyatlari xususidagi turli o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan etnik tarkiblar borasida bildirgan xulosalari ham ahamiyatlidir. Bunda mazkur madaniyatlar ajratilishga ilmiy asos bergan sopol idishlar va ular naqshlari ahamiyatiga e'tibor qaratilgan²⁵. Neolit davri etnik jarayonlar etnomadaniyat hamda etnik guruhlar borasida A.V.Vinogradov tadqiqotlari ma'lumotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Qonqardosh qabilalarning ma'lum hududlarga tarqalib yashashi, vaqt o'tishi bilan mahalliy xarakterdagi madaniy variantlardan iborat kaltaminor etnomadaniy jamoalari neolit madaniyati shakllanishiga olib kelgan (Oqchadaryo, Lavlakan, Quyi Zarafshon). Bu tom ma'noda etnogenetik birlashmadir²⁶. V.A.Ranov tomonidan ham hisor madaniyatining mahalliy madaniy variantlarga ajratilganligi (Tutqovul, Sayyod - «klassik hisor»; Kangurtut, Bulyoni-Payon, Qulob; Yavan vohasi) ham etnik birikmalarga misol bo'ladi²⁷. Kaltaminor jamoalarining janub o'troq dehqon jamoalari

²¹Исламов У.И., Тимофеев В.И. Культура каменного века Центральной Ферганы. – Ташкент: Фан, 1986. 304с.

²²Джуракулов М.Д., Холматов Н.У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. – Ташкент: Фан, 1991. С.3-122.Сазаганская культура (Неолит Среднего Зарафшана).- Самарский научный вестник, №3(8), Самара, 2014. С. 190-197.Холматов Н.У. Неолит Узбекистана: проблемы и перспективы- “Наука и мир” Международный научный журнал (Россия, Волгоград), № 4.(56), 2018,Том 2, с.16-21.

²³Бижанов Е.Б. Неолитические памятники юго-восточного Устюрта. // Древняя и средневековая культура юго-восточного Устюрта. – Ташкент: Фан, 1978. С.18-79; Каменный век Устюрта. Авт.реф. на соискание уч.степени д.и.н. – Нукус, 1996. С.3-42.

²⁴ Ранов В.А. Неолит (гиссарская культура). История Таджикиского народа.Том.1. Душанбе, 1998. 114, 121-123-бб. Виноградова Н.М., Ранов В.А.,Филимонова Т.Г. Изучение гиссарской культуры и неолитические слои поселения Кангуртут. М., 2008.С.41-42; Масов Р.М., Ранов В.А. Гиссарская культура и ее роль на ранних этапах этногенеза таджикского народа // Наследие предков, №6,Душанбе, 2003. С. 37-45.

²⁵ Массон В.М. Джейтунская культура // ЮТАКЭ, Т.10. Ашхабад, 1961; Массон В.М. Поселение Джейтун (проблемы становления производящей экономики) // МИА, №180. 1971. С. 206.

²⁶ Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья. М., 1981. С.160-168.

²⁷Виноградова Н.М., Ранов В.А.,Филимонова Т.Г. Изучение гиссарской культуры и неолитические слои поселения Кангуртут. М., 2008. С. 22-25.

(Janubiy Turkmaniston, Sharqiy Eron) bilan umumiy qarindoshlik kelib chiqishi ildizlari bilan bog‘lanishi holatlari ham ma’lum ma’noda etnik jihatlarni ifodalaydi. Jabal, Oyuqli, Uchashi 131, Joytun sopollari mezolit davri so‘nggi bosqichlari va ilk neolitda mazkur hudud jamoalari etnomadaniy aloqalari haqida fikr yuritish imkonini beradi. Haqiqatdan ham sopol idishlarning shakli, naqshlari jihatidan arxeologik madaniyatlarning o‘ziga xosligini ifodalashda muhim omildir. Kaltaminor etnomadaniy jamoalari madaniyatining mahalliy xarakterdagi madaniy variantlarini (Oqchadaryo, Lavlakan, Quyi Zarafshon) ajratishda tosh qurollar, sopol idishlarning tarixiy manba sifatida o‘rni bor. Yuqorida keltirilgan etnik birikmalar ma’lumotlariga O‘rta Zarafshon vohasi Qoratepa tog‘ yon bag‘rida tadqiq etilgan Sazog‘on, Farg‘ona vodiysidagi Markaziy Farg‘ona jamoalarini ham Kaltaminor, Joytun va Hisor neolit jamoalari qatori etnik birikmalar bo‘lganligi faktini qo‘shish mumkin.

Ta’kidlash joizki, O‘rta Osiyo miqyosidagi keyingi tadqiqotlar neolit davriga kelib etnik jarayon jadal kechganligi va ular Joytun, Kaltaminor, Hisor, Markaziy Farg‘ona, Sazog‘on kabi neolit jamoalari moddiy madaniyatida (madaniyatlarning mahalliy madaniy variantlarida ham) namoyon bo‘lganligini ko‘rsatmoqda.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin: 1). Kishilik tarixi tosh asrida etnik birikmalarining dastlabki ko‘rinishlari so‘nggi paleolit davriga to‘g‘ri keladi va ularning tarixiy ildizlari esa o‘rta paleolit davri mahalliy fatsiyalari bilan bog‘liq; 2). Mezolit davri madaniyatlarida etnik birlashmalar yorqinroq namoyon bo‘ladi. 3). Neolit davri madaniyatlari esa tom ma’noda etnik birikmalar demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1) Бижанов Е.Б. Неолитические памятники юго-восточного Устюрта. // Древняя и средневековая культура юго-восточного Устюрта. – Ташкент: Фан, 1978.

Бижанов Е.Б. Каменный век Устюрта. Авт.реф. на соискание уч.степени д.и.н. – Нукус, 1996.

2) Виноградова Н.М., Ранов В.А., Филимонова Т.Г. Изучение гиссарской культуры и неолитические слои поселения Кангуртут. М., 2008.

3) Джуракулов М.Д., Холматов Н.У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. – Ташкент: Фан, 1991.

4) Исломов У.И. Обиширская культура. Фан, Ташкент, 1980.

Исламов У.И., Тимофеев В.И. Культура каменного века Центральной Ферганы. – Ташкент: Фан, 1986. 304с.

5) Касымов М.Р. О проблемы изучения палеолита на территории Средней Азии и Казахстана // ОНУ, №9, Ташкент, 1990.

6) Ранов В.А. Основные черты периодизации палеолита Средней Азии // Палеоэкология древнего человека. М.: 1977.

7) Сайфуллаев Б.Қ. Ўрта Зарафшон воҳаси тош даври маданиятлари (Зирабулоқ топилма жойи материаллари асосида). Тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2022.

8) Тошкенбаев Н.Х., Сулейманов Р.Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшан. Фан, Ташкент, 1980.

9) Холматов Н.У. Сазаганская культура (Неолит Среднего Зарафшана).- Самарский научный вестник, №3(8), Самара.

10) Холматов Н.У. Неолит Узбекистана: проблемы и перспективы- “Наука и мир” Международный научный журнал (Россия, Волгоград), № 4.(56), 2018, Том 2.

Холматов Н.У. Сазоғон маданияти ва унинг Ўзбекистон неолит даврида тутган ўрни. Монография, СамДУ нашриёти, Самарқанд, 2020.